

РАҚАМЛИ БОЖХОНА: ИСЛОҲАТЛАР, НАТИЖАЛАР ВА ИСТИҚБОЛДАГИ УСТИВОР ВАЗИФАЛАР

Қурбонқул Мавлонқулович Каримқулов

Давлат божхона қўмитасининг

Божхона институти кафедра бошлиғи.

Маълумки, божхона иши фаолиятини самарали бошқариш бевосита божхона постлари таркибий тузилмаларининг замонавий техник воситалар ва қурилмалар билан таъминланишига боғлиқ. Экспорт-импорт операцияларини халқаро меъёр талаблари асосида амалга оширишда, тадбиркорларга қулай шарт - шароитлар яратиш талаб этилади. Ташқи иқтисодий фаолият (ТИФ) субъектлари экспорт-импорт операцияларини 24 соат мобайнида амалга оширишлари мумкин. Божхонада товарларни расмийлаштиришни соддалаштириш мақсадида, хавфларни бошқариш тизими белгилаб берган тартибда божхона юк декларациясини божхона ходими иштирокисиз автоматик тарзда расмийлаштирувини амалиётга жорий қилинди. Шунингдек, божхона чегаралари бўйлаб автотранспорт воситалари тирбандликларини олдини олиш мақсадида, 24/7 тамойили асосида давлат чегараси орқали ўтказиш пунктларида автотранспорт воситалари учун электрон навбат тизими жорий этилди. Демак, “рақамли божхона” доирасида божхона хизмати ва бошқа назорат қилувчи идоралар томонидан амалга оширилаётган ишлар ташқи иқтисодий фаолият қатнашчилари ва йўловчиларга бир қатор имкониятларни яратди. Шунингдек, келгусида божхона хизмати идораларининг ягона ахборот тизимига яқин даврларда яратилиши кўзда тутилаётган “Ташқи савдо фаолияти миллий портали” ва “UzTrade” ташқи савдо майдончаси билан интеграциялашуви ҳам ўз самарасини беради. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасида рақамли иқтисодиётни ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2018 йил 3 июлдаги ПҚ-3832-сонли қарори қабул қилиниши рақамли иқтисодиётни янада ривожлантиришда муҳим кадам бўлди. Бунда, блокчейн технологияларини ишлаб чиқиш ва улардан фойдаланиш, малакали кадрларни тайёрлаш; инновацион ғоялар, технологиялар ва ишланмаларни жорий этиш; “Электрон ҳукумат” тизимини жорий этиш; ходимлар ўртасида “рақамли саводхонлик”ни тарғиб қилиш ва кенгайтириш, уларни ахборот технологияларини ўзлаштиришга жалб қилиш, ходимларни қайта тайёрлаш бошқарув тизимини ривожлантириш борасида кўзланган мақсадга эришиш учун рақамли технологиялар асосида янгилаш “рақамли божхона” миллий тизимини тўлиқ шакллантириш талаб этилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 28 апрелдаги ПҚ-4699-сон “Рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида” қарори муҳим аҳамият касб этади. Мазкур қарор билан, 2023 йилга келиб рақамли иқтисодиётнинг мамлакат ялпи ички маҳсулотигаги улушини 2 бараварга кўпайтириш, хизматлар ҳажмини 3 бараварга ошириш ва уларнинг экспортини 100 миллион АҚШ доллариغا етказиш, мамлакатнинг рақамли инфратузилмасини тўлиқ модернизация қилиш ва замонавий телекоммуникация хизматларидан тўлиқ фойдаланиш, 2023 йилга қадар электрон давлат хизматлари улушини 60 фоизгача етказиш орқали электрон ҳукумат тизимини ривожлантириш ҳамда “Беш ташаббус” доирасида рақамли билимларга ўқитишнинг янги тизимини яратиш каби устивор вазифалар белгиланган.

Жаҳон божхона ташкилоти “рақамли божхона” куйидаги элементларни ўз ичига олади:

24/7 тамойили асосида божхонани автоматлаштириш, божхона картасини жорий қилиш асосида божхона тўловларини электрон тўлаш, шунингдек, электрон калькулятор – интеграциялашган тариф интерактив хизматини йўлга қўйиш;

хорижий давлатлар божхона хизматлари билан экспорт, импорт ва транзит юклар бўйича электрон ахборот алмашишни йўлга қўйиш;

ТИФ субъектлари учун мобил хизматлар – божхона чегараси орқали ҳаракатланадиган жисмоний шахслар учун қулайликлар яратиш мақсадида, олиб кириш нормасидан ортиқча товарларга улар томонидан олдиндан тақдим этилган маълумотлар асосида тўловларни ундириш бўйича хизматни жорий қилиш;

товарларни ва уларга тўланган божхона тўловларини электрон қайтариш; савдо оператори ҳудудида кўрик ва бошқа текширувларни амалга ошириш;

божхона мақсади учун ҳужжатларни соддалаштириш ва электрон қайта ишлаш;

халқаро почта жўнатмаларида жўнатилаётган товарлар учун CN22 ва CN23 декларацияларини электрон кўринишини жорий этиш;

электрон божхона расмийлаштируви тизимини йўлга қўйиш, минимал ва максимал қиймат чегараларни белгилаган ҳолда соддалаштирилган божхона расмийлаштирувини амалга ошириш.

Шунингдек, рақамли божхона ўзи билан бирга бир қанча янги атамаларни олиб келади. Масалан, 24/7 тамойили орқали божхонани автоматлаштириш ТИФ субъектлари учун жуда катта қулайликлар яратди.

Умуман, рақамли божхона коррупция ва “яширин иқтисодиёт”нинг асосий кушандаси эканлигини Президентимиз бежизга таъкидламади. Чунки, технологияда рақамлар ҳамма нарсани муҳрайди, хотирада сақлайди, керак маълумотларни тақдим этади, бирон маълумотни яшириш у ёки бу фаолият ҳақида тўлиқ ахборот бермасликнинг иложи йўқ, ахборот тизимлари барчасини аён қилади. Маълумотларнинг тизимлиги турли фирибгарликларга йўл бермайди.

Натижада жиноий даромаддан олинган даромадларни легаллаштириш, “пул ювиш”, бюджет тушумларини ўғирлаш, имтиёзлардан самарасиз ва мақсадсиз фойдаланиш, кўрсаткичларни яшириб кўрсатиш имконини йўқотади. Бу эса иқтисодиётга легал маблағлар оқимини оширади, бож тўловлари бутлиги таъминланади, солиқ, бож ва йиғимлар ўз вақтида ва тўғри тўланади. Яна бир муҳим жиҳат, булар орқали Ўзбекистоннинг халқаро рейтингларда кўрсаткичлари яхшиланашига, нуфузининг янада кўтарилишига замин яратади.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, рақамли божхона механизми фаолиятнинг янги йўналиши сифатида божхона органлари фаолиятини анчагина соддалаштириш билан бирга ТИФ иштирокчилари учун янада қулайликлар яратиш зарур. Шу билан бирга, рақамли божхона аслида рақамли иқтисодиётнинг бир бўлаги бўлганлиги сабабли ҳам мазкур мавзунинг жуда долзарблигини англатади.

Ҳаётимизнинг ҳар жабҳасида амалга оширилаётган ислохотлар замирида аҳоли фаровонлигини таъминлаш, халқимиз учун муносиб турмуш шароитларини яратиш, мамлакатимиз иқтисодий салоҳиятини юксалтириш каби бир қатор езуғоялар мужассам. Бу божхона тизимидаги ўзгариш ва янгиланишларда ҳам намоён бўлади. Мамлакатимизда саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш кувватларини кенгайтириш ва экспортни қўллаб-

қувватлаш, қўшимча ишчи ўринларини яратиш мақсадида кенг қўламли ишлар олиб борилиб, тадбиркорларга бир қанча қулайлик ва енгилликлар яратилмоқда.

Божхона маъмуриятчилигини янада такомиллаштириш мақсадида, халқаро меъёр ва стандартларни миллий қонунчиликка имплементация қилишга қаратилаётган муҳим эътибор, соҳада амалга оширилаётган тизимли ислохотлар мамлакатнинг иқтисодий барқарорлигини мустаҳкамлашга, унинг инвестицион салоҳиятини оширишга, ташқи иқтисодий фаолият иштирокчилари учун қулай ишбилармонлик муҳитини яратишга ва божхона органлари фаолияти шаффофлигини таъминлашга хизмат қилади.

Хусусан, тизимга **“Рақамли божхона”** тамойилини кенг жорий қилинаётгани ташқи иқтисодий фаолият иштирокчиларининг ҳам вақтини, ҳам харажатини тежашга хизмат қилмоқда. Бунда божхона соҳасида кенг жорий етилаётган **“Хавфларни бошқариш”**, **“Ягона дарча”**, **“Е-транзит”**, **“Божхона ва юк операциялари”** каби электрон ахборот тизимлари кўмагида божхона назорати ҳамда расмийлаштирувига сарфланаётган вақт тобора қисқариб бормоқда. Рақамли божхона, бу – *ахборот-коммуникация технологияларидан кенг фойдаланиш, маълумотлар базаси, гипералоқа, интернет тармоғидан фойдаланган ҳолда электрон божхона технологиялари орқали маълумотларни қайта ишлаш (Big data), телематика (информатиканинг бир қисми бўлиб, маълумотлар йиғиндисиди, масофадан бошқариш ва масофадан назорат қилиш), булутли технологиялар, транспорт телематикаси (транспортларни спутник орқали мониторинг қилиш) демакдир.*

Аҳамиятлиси, божхона назоратига илғор технологиялар татбиқ этилиши натижасида декларацияни расмийлаштириш вақти экспортда 1,7 баробарга, импортда эса 1,4 баробарга қисқартирилди. Шу билан бирга, 76% божхона юк декларациялари соддалаштирилган тартибда расмийлаштирилган, бу кўрсаткич экспортда 84% ва импортда 74% ни ташкил этади. Божхона соҳасида амалга оширилаётган тизимли ислохотлар ҳақли равишда халқаро ҳамжамият томонидан юксак эътироф этилмоқда. Жумладан, Божхона маъмуриятчилигини ислох этиш, божхона органлари фаолиятини янада такомиллаштириш ҳамда самарадорлигини ошириш, *“қозғосиз ва электрон божхона”*нинг мантиқий давоми ва ривожланиши бўлган *“рақамли божхонани”* шакллантириш, шунингдек, божхона иши соҳасидаги умумэътироф этилган халқаро норма ва стандартларни миллий қонунчиликка имплементация қилиш мақсадида қуйидаги устивор вазифалар амалга оширилди. Давлат божхона қўмитасини кейинги беш йил учун *“Божхона органларини ривожлантириш концепцияси”* ишлаб чиқилди. Концепциянинг бош мақсади, божхона тизимини ислох қилиш, уни халқаро стандартларга мослаштириш, тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш ва божхона расмийлаштирувини тўлиқ рақамлаштириш, инсон омили аралашувини камайтириб, божхона расмийлаштирувини амалга ошириш назарда тутилган.

Божхона маъмуриятчилигини янада такомиллаштириш ва божхона тартиб-таомилларини соддалаштириш, божхона органлари фаолияти самарадорлигини ошириш, бизнесни ривожлантириш йўлида бюрократик тўсиқларни бартараф этиш ва мамлакатда инвестиция муҳитини яхшилаш мақсадида, **божхона юк декларацияларининг хавфни бошқариш тизими орқали “яшил”, “кўк”, “қизил” ва “сарик” йўлакларга ажратилди.**

Инсофли ташқи иқтисодий фаолият иштирокчиларига соддалаштирилган божхона тартиб-таомилларидан фойдаланиш ҳуқуқини тақдим этишни назарда тутувчи халқаро стандартларга мувофиқ ваколатли иқтисодий операторлари институти ташкил этилди ва улар ҳозирда 52 тани ташкил этмоқда. 2020 йил 1 январдан *“Ягона дарча”* божхона ахборот

тизими амалиётга жорий этилди, шу йилнинг 1-сентябридан “Ягона дарча” божхона ахборот тизими чегара божхона постларида ҳам жорий этилди. Божхона тартиб-таомилларини соддалаштиришда илғор рақамли технологияларни кенг жорий этиш орқали, божхона хизмати органлари фаолият самарадорлигини янада ошириш ҳамда Республикада ташқи иқтисодий фаолиятни либераллаштириш, инвестицион жозибадорликни ошириш ва мамлакатнинг экспорт салоҳиятини мустаҳкамлаш мақсадида, “*Масофавий электрон декларациялаш*” божхона постлари ташкил этилди.

Ўзбекистон Республикасида ТИР-карнет китобчалари асосида ташувларни электрон расмийлаштиришни назарда тутувчи «Е-ТИР» электрон ахборот тизими амалиётга жорий этилди. Марказий божхона лабораториясига Жаҳон божхона ташкилотининг “**Минтақавий божхона лабораторияси**” мақоми берилди. Божхона институтининг Божхона иши бакалавриат ўқув йўналиши, Жаҳон божхона ташкилотининг «Пиккард» стандартларига мослиги бўйича сертификатни қўлга киритди. Хавф даражаси паст бўлган божхона юк декларацияларини босқичма-босқич инсон омилисиз автоматик равишда божхона расмийлаштирувидан ўтказиш амалиёти жорий этилди. “Ислом Каримов номидаги “Тошкент” халқаро аэропорти”, “Термиз” халқаро аэропорти” ҳамда “Самарқанд” халқаро аэропорти” ларида “**божхонасиз назорат**” тизими йўлга қўйилди. Бу ислохотлардан кўзланган асосий мақсад, Мамлакатни жадал ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш мақсадида, иқтисодиётни эркинлаштириш, тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш, чет эл инвестицияларини фаол жалб қилиш, товарлар (ишлар ва хизматлар)дан эркин фойдаланишни таъминлаш ҳамда хўжалик юритувчи субъектлар учун қулайликлар яратишдан иборат. Келгусида, божхона хизмати органлар фаолиятини самарадорлигини ошириш долзарб масала ҳисобланади ва божхона хизмати органларига бир қанча устувор вазифалар белгиланган. Хусусан, 2023 йил якунига қадар республиканинг қолган барча халқаро аэропортларида «Самарқанд» халқаро аэропорти» тажрибаси асосида “**божхонасиз назорат**” тизими йўлга қўйилади. Хавфни бошқариш тизимини такомиллаштириш натижасида чегара божхона постлари орқали ҳаракатланаётган товар ва транспорт воситаларини божхона кўригидан ўтказиш ёки транспорт воситаларини божхона кузатувиغا олиш масаласи тўғрисидаги қарор инсон омилисиз қабул қилиш механизми жорий этилади. Автотранспорт воситасида юкларни божхона пломбалари ва муҳрлари остида халқаро ташишга рухсат берилганлиги тўғрисидаги гувоҳномани бериш жараёнлари, Интеллектуал мулк объектлари реестрини юритиш ҳамда Товарларнинг ТИФ ТН коди бўйича дастлабки қарор бериш жараёнлари рақамлаштирилади.

«Ягона дарча» божхона ахборот тизими имкониятлари кенгайтирилади. Тизимга 12 та ваколатли ташкилотлар уланган, 1.5 млн. дан ортиқ рухсатномалар берилган, 51 мингдан ортиқ ТИФ иштирокчилари рўйхатдан ўтган, 60 дан ортиқ турдаги рухсатномалар берилади.

Хулоса. Божхона маъмуриятчилигини янги босқичга олиб чиқиш, божхона тизимида рақамли технологияларни кенг қўллаш орқали инсон омилини камайтириш, божхона назорати шакллари хавфларни бошқариш принципларига асосланган замонавий ахборот-коммуникация технологиялари имкониятларидан кенг фойдаланиш орқали «Рақамли божхона» га ўтиш, рақамлаштириш туфайли барча тартиб-қоидалар онлайн тарзда, қоғозсиз савдо кўринишида амалга ошириш, божхона соҳасини очиқлик, шаффофлик ҳамда ишончлилик тамойиллари асосида ягона тизимга айлантириш каби устувор вазифалар ҳисобланади.